

ӘОЖ: 14.25.05

ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ НЕМЕСЕ АЛЬФА ҰРПАҒЫНЫҢ МЕН – БЕЙНЕСІ

АЛПЫСБАЕВА АКТОТЫ КАЙРАТОВНА

Қызылорда Болашақ университетінің магистранты
Қызылорда қ., Қазақстан

Аннотация: Мақалада қазіргі әлеуметтік-мәдени және цифрлық трансформациялар контекстінде Альфа ұрпағының Мен – бейнесін қалыптастыру ерекшеліктері қарастырылады. Отандық және шетелдік психологиялық-педагогикалық зерттеулерді талдау негізінде жеке тұлғаның өзіндік санасының құрылымдық құрамдас бөлігі ретіндегі Мен – бейненің мәні және оның жеткіншек кезіндегі ерекшелігі ашылады. Цифрлық ортаның, әлеуметтік медианың және медиа мәдениеттің жеткіншектердің өзін-өзі тану, өзіндік бағалау және өзін-өзі таныстыру үдерісіне әсеріне ерекше назар аударылады. Альфа ұрпақтарының өзіндік ерекшеліктері, мысалы, вариация, фрагментация, әлеуметтік кері байланысқа сезімталдықтың жоғарылауы және визуалды бағдарланған өзін-өзі қабылдау болып табылады. Цифрлық шындық жағдайында жеткіншектердің позитивті және тұтас Мен – бейнесін қолдауға бағытталған заманауи психологиялық-педагогикалық стратегияларды әзірлеу қажеттілігі негізделеді.

Кілт сөздер: Мен-бейнесі, жеткіншек, Альфа ұрпағы, өзін-өзі тану, сәйкестілік, өзіндік бағалау, цифрлық орта, әлеуметтік медиа, психологиялық даму.

Технологияның қарқынды дамуының қазіргі жағдайында тұлғаның қалыптасу үдерістері қайта қарастырылады. Цифрлық коммуникация, жасанды интеллект және үздіксіз онлайн өзара әрекеттесу дәуірінде дүниеге келген Альфа ұрпағы өзінің Мен – бейнесін бірегей әлеуметтік-мәдени контексте қалыптастырады. Егер бұрын Мен – бейнесі негізінен отбасы мен мектептегі тұлғааралық қатынастар арқылы қалыптасқан болса, бүгінде өзін-өзі анықтаудың жаңа формалары жасалып, таратылатын виртуалды орта маңызды рөл атқаруда. Бұл тұрғыда жеткіншектердің, яғни Альфа ұрпағының Мен – бейнесін қалыптастыруды зерттеу ерекше ғылыми және практикалық маңыздылыққа ие болады.

Ғалымдар Л. Нұрқасынова, А.К. Кулымбаева, М. Бағыбаевалар жеткіншектердің қарым-қатынасындағы қиындықтарды эмпирикалық зерттеген [1]. Авторлардың еңбектерінде жеткіншектердің қиын қарым-қатынас субъектілерін сипаттағанда ең алдымен экспрессивті-сөздік ерекшеліктерге байланысты қиындықтар туындайтыны анықталған.

Кейбір зерттеулерде жеткіншектердің сыни ойлауының психологиялық ерекшеліктері арқылы олардың эмоциялық интеллект деңгейлерін өлшеу құралдары қарастырылған [2].

Жеткіншектер жылылық пен көңіл бөлінуге деген мұқтаждығын білдіре отырып, сыртқы ортаның қарым-қатынасына лайықты жауап қайтара алады. Бұл кезеңде ерекше назарда ұстайтын мәселелердің бірі қарым-қатынастың дұрыс қалыптасуы болып табылады [3].

Жоғарыдағы айтылған мәселелерге орай, жеткіншектер үшін қарым-қатынас маңызды факторлардың бірі болып табылады. Өзін-өзі тану және өзін-өзі түсіну қабілеті – өзін сананың, қарым-қатынастың, сондай-ақ іс-әрекеттің субъектісі ретінде танитын адамның ерекше қасиеті. Мұндай өзін – өзі тану үдерісінің өнімі – адамның өзі туралы идеяларының динамикалық жүйесі, "имидж – Мен", бұл "Мен-тұжырымдаманың" құрамдас бөліктерінің бірі.

Өзін - өзі тану – бұл адамға туылғаннан бастап берілетін нәрсе емес, бұл дамудың нәтижесі. Сәйкестік санасының көрінісі нәресте жасында, бала сыртқы заттардан туындаған сезімдерді, сондай-ақ нәрестенің өз денесінен туындаған сезімдерді ажырата бастағаннан кейін пайда болады.

"Мен – бейнесі" (self-image) ұғымы адамның өзін-өзі-физикалық, жеке, әлеуметтік және рөлдік сипаттамаларын субъективті қабылдауын көрсетеді.

Ғалым У. Джеймс [4] пен К. Роджерс [5] тұжырымдамаларына сәйкес, Мен – бейне – бұл жеке тұлғаның мінез-құлқын, өзіндік бағалауын және бағытын анықтайтын өзін-өзі танудың орталық бөлшегі.

Э.Эриксон «нақты Мен» (адамның өзін қалай көретінін) және «мінсіз Мен» (ол қандай болғысы келетінін) ерекше атап өтті [6]. Осы аспектілердің үйлесімділік дәрежесі тұлғаның психологиялық әл-ауқатын анықтайды деген тұжырымға келеді.

Заманауи зерттеулер бұл түсінікті онлайн кеңістікте жасалған цифрлық Мен – бейнесін - тұлға бейнесі ұғымын енгізу арқылы толықтырады (Prensky, 2010 [7]; Twenge, 2017 [8]). Альфа ұрпағы үшін бұл аспект жалпы Мен – тұжырымдаманың ажырамас бөлігі болып табылады.

Альфа ұрпағы – бұл цифрлық технология құралы емес, өмірдің табиғи бөлігі болып табылатын балалар. Олар жас кезінен бастап гаджеттермен өзара әрекеттеседі, мультимедиялық форматтар арқылы үйренеді және цифрлық тәжірибе арқылы әлем туралы түсініктерді қалыптастырады.

Альфа ұрпағының негізгі сипаттамалары (Н. Хоу [9] бойынша):

- өмірдің алғашқы жылдарынан бастап цифрлық әлеуметтену;
- клиптік, визуалды-ассоциативті ойлау;
- ақпаратты қабылдау жылдамдығының жоғары болуы;
- интернеттегі кері байланысқа тәуелділік;
- өзін-өзі көрсету және тану қажеттілігі;
- эмоциялық тұрақтылықтың жетіспеушілігімен толеранттылық және ғаламдық ойлау.

Жоғардағы ерекшеліктер Мен – бейнені және өзіндік бағалауды қалыптастыру үдерісіне тікелей әсер етеді.

Цифрлық кеңістік жеткіншектердің өзін-өзі қабылдауын қалыптастырудың негізгі факторына айналуға. Әлеуметтік желілерде жеткіншек өзін танытып ғана қоймай, нақты бейнеден өзгеше болуы мүмкін цифрлық бейнені жасайды. Бірте-бірте өзіндік бағалау және меншіктік сезімі ұнатуларға, пікірлерге және парақшасына жазылушылардың санына тәуелді болатын виртуалды және шынайы Мен – бейнесінің шатасуына алып келуі мүмкін. Мұндай тәуелділік бақылаудың сыртқы локусын қалыптастырады және тұлғаның ішкі автономиясының деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар виртуалды орта өз бейнесін идеализациялауды ынталандырады, бұл шынайы және идеалдандырылған «Мен» арасындағы ішкі қақтығыстарға әкеледі.

Альфа ұрпағының Мен-бейнесін мыналарды қамтитын жүйе ретінде қарастыруға болады (№1 кесте):

1 кесте – Альфа ұрпағының Мен-бейнесінің компоненттері

№	Компонент	Сипаттамасы
1	Физикалық компонент	сыртқы келбетті, денені, стильді қабылдау (әлеуметтік желілердің визуалды стандарттарының әсерінен қалыптасады)
2	Әлеуметтік компонент	топта, онлайн қауымдастықтарда өзін жете түсіну
3	Рефлексивті компонент	өз әрекеттерін, эмоцияларын және онлайн беделін түсіну
4	Құндылық-мағыналық компонент	жеке бағдарларды, мотивтер мен идеалдарды қалыптастыру

Альфа ұрпағының айрықша ерекшелігі – цифрлық сәйкестілік пен эмоциялық өзін-өзі реттеу дағдыларын қалыптастыруды талап ететін нақты және цифрлық бөлшектерді байланыстыратын өзіндік кескіннің будандығы.

Жалпы позитивті Мен-бейнені қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық шарттарына тоқталатын болсақ, Альфа ұрпағының жеке басының үйлесімді дамуы үшін педагогтер мен ата-аналардың мақсатты қолдауы қажет. Оның тиімді шарттарына мыналар кіреді:

- цифрлық белсенділікке саналы қатынасты қалыптастыру;
- сыни ойлау мен рефлексияны дамыту;
- өзін-өзі қабылдауға және эмоциялық сауаттылыққа үйрету;
- жеткіншектер өздерін цифрлық контекстен тыс көрсете алатын жобалық және шығармашылық қызметті ұйымдастыру;
- мектепте және онлайн кеңістікте психологиялық қауіпсіз орта құру.

Мұндай қолдау жеткіншектерге цифрлық сын-қатерлер жағдайында ішкі үйлесімділікті сақтауға көмектесетін біртұтас, тұрақты және позитивті Мен-бейнені дамытуға ықпал етеді.

Альфа ұрпағының Мен-бейнесін қалыптастыру – бұл өзін-өзі қабылдаудың нақты және виртуалды формаларын біріктіретін күрделі үдеріс. Цифрлық орта өзін көрсету мүмкіндіктерін кеңейтеді, бірақ сыртқы мақұлдау мен теңтүпнұсқалықты жоғалту тәуекелдерін арттырады.

Қорытындылай келе, қазіргі психологиялық-педагогикалық практиканың негізгі міндеті – балалар мен жеткіншектерге өздерінің бірегейлігін түсінуге көмектесу, цифрлық ынталандыруларға сыни тұрғыдан қарауға үйрету және өзін-өзі қабылдау мен жеке тұлғаның ішкі құндылығына негізделген позитивті, тұрақты Мен-бейнені қалыптастыру.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Нұрқасынова Л., Кулымбаева А.К., Бағыбаева М. Жеткіншектердің қарым-қатынасындағы қиындықтарын эмпирикалық зерттеу //ҚазҰПУ –нің Хабаршысы. Психология сериясы - № 72 - 120-125 б.
2. Молбасынова Ж.М., Токсанбаева Н.К., Мамекова А.Т., Онгарбаева С.С. Сыни ойлауының психологиялық ерекшеліктері арқылы жеткіншектердің эмоциялық интеллект деңгейін өлшеу құралдары //Psychology and Cognitive Sciences, 2025 - № 150 (1)- 34-48 б.
3. Байсалова Ф.А. Отбасы үлгісіндегі балалар ауылында тәрбиеленуші жеткіншектердің психологиялық ерекшеліктері /Ф. А. Байсалова, А.Ж. Аяганова.-// Молодой ученый. - 2018. - № 50.1 (236.1). — 1-3 с.
4. Джеймс У. Психология. Курс лекций. — М.: Педагогика, 1991.
5. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. — М.: Прогресс, 1994.
6. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. —М.: Прогресс, 1996 – 344 с.
7. Prensky M. Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning. — Thousand Oaks: Corwin, 2005 [Электронная версия: https://marcprensky.com/wp-content/uploads/2013/04/Prensky-TEACHING_DIGITAL_NATIVES-Introduction1.pdf]
8. Twenge J. iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, and Less Happy. — New York: Atria Books, 2017. [Электронная версия: https://www.researchgate.net/publication/338282649_Twenge_J_M_2017_iGen_Why_Today's_Super-Connected_Kids_Are_Growing_Up_Less_Rebellious_More_Tolerant_Less_Happy_and_Completely_Unprepared_for_Adulthood_and_What_That_Means_for_the_Rest_of_Us_New_York_NY]
9. Howe N., Strauss W. Millennials Rising: The Next Great Generation. — New York: Vintage Books, 2000. [Электронная версия: https://www.academia.edu/91970451/Neil_Howe_William_Strauss_The_Millennials_Rising_The_Next_Great_Generation_New_York_Vintage_Books_2000_?f_ri=593403]